

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIADO PODE ATUAR NO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA?

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Profissional de Educação Física, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoal de Saúde. Atenção Básica. Legislação.

ÁREA TEMÁTICA: Áreas afins.

INTRODUÇÃO

O Profissional de Educação Física (PEF) licenciado pode atuar no Núcleo Ampliado de Saúde da Família-Atenção Básica (NASF-AB)? A partir da indagação, o presente texto tem um foco analítico e reflexivo sobre a temática em questão, com base numa breve análise histórica para eventualmente subsidiar a construção de uma narrativa que possibilite alcançar uma resposta concreta.

A partir do século XX, e principalmente nas últimas décadas, a área da Educação Física (EF) no Brasil percorreu diversas transformações sobre a ideia da construção de uma preparação profissional e de uma cientificidade do conhecimento relacionada à área, campos de estudo, regulamentação da profissão, formação e atuação profissional no mercado de trabalho.

Durante o período delimitado entre 1889-1930, a EF emergiu como uma atividade/disciplina escolar, como também, surgiu as primeiras iniciativas de sistematização voltada para a formação de professores de EF, no qual, possibilitou em 1939 a criação da Escola Nacional de EF para a formação de professores, com isso, a área em construção tornou-se intrínseca com o contexto escolar, sendo reforçada com a Resolução nº 69/1969 (PEREIRA, *et al.*, 2007; METZNER; DRIGO, 2020).

No decorrer das décadas seguintes, surgiram novas possibilidades e a ampliação dos campos de atuação do graduado em EF, devido aos avanços da ciência relacionada ao movimento, exercício, treinamento esportivo, e ocupação em outros espaços. Diante disso, a Resolução nº 03/1987 ampliou a formação, e delimitou teoricamente a divisão entre uma graduação voltada para a licenciatura, e outra para o bacharelado, sem a definição dos campos de atuação, possibilitando o licenciado ocupar outros espaços (PEREIRA, *et al.*, 2007).

Apesar disso, as práticas profissionais nos espaços não escolares, já aconteciam mesmo sem a formação e habilitação do bacharelado, no entanto, foi diante dessa reestruturação curricular e a necessidade de uma formação específica para uma atuação voltada para outros espaços, fez com que fosse necessário instituir o bacharelado em EF (ANTUNES, 2009).

Aliado a este processo, entre a década de 1980 e 1990, com o avanço na área da EF, e no cenário brasileiro referente a criação do Sistema Único de Saúde, os PEF foram incluídos na categoria

de profissionais da saúde (CONFEEF 2020a). Além disso, houve iniciativas para a regulamentação e criação do Conselho Federal de Educação Física (CONFEEF), sendo concretizado em 1998 (CONFEEF, 2023).

Com base nisso, foi delimitada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de EF, as normativas direcionadas para uma graduação em bacharelado, com uma formação e atribuições específicas em comparação com a licenciatura, e conseqüentemente adquiriu prerrogativa para atuar na área da saúde (BRASIL, 2004; ANTUNES, 2009). Sendo corroborada com as atuais DCN (BRASIL, 2018).

Portanto, a graduação em EF consiste em duas formações, uma em licenciatura voltada para uma atuação do profissional no contexto escolar, e o bacharelado com uma atuação voltada para diversas outras áreas, inclusive na área da saúde, exceto a escolar (BRASIL, 2018; CONFEEF, 2020b).

Ademais, em 2006, a atividade física foi estabelecida como eixo prioritário na Política Nacional de Promoção da Saúde, o que eventualmente influenciou na inclusão da área da EF e PEF na equipe do NASF-AB (BRASIL, 2008).

Neste sentido, percebe-se que atualmente o PEF licenciado tem prerrogativa para atuar em equipes multiprofissionais no campo da saúde, inclusive nos espaços de formação e qualificação profissional em Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde (XAVIER; KNUTH, 2016; AGOSTINHO NETO *et al.*, 2021). Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar se o PEF licenciado pode atuar no NASF-AB.

METODOLOGIA

Delimita-se como uma pesquisa documental de cunho descritivo-analítico. Para a construção de um possível desfecho, perante a indagação: o Profissional de Educação Física licenciado pode atuar no NASF-AB? Foi realizada uma busca de documentos normativos/legislativos com as seguintes estratégias: a) busca nos ambientes virtuais do Ministério da Saúde e Diário Oficial da União do Brasil; b) Documentos referentes ao NASF-AB; c) recorte temporal a partir de 2008.

Na busca foi levado em consideração as Leis, Decretos, Resoluções e Portarias referente ao NASF-AB. A coleta ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2023. A partir disso, foram compilados os documentos coletados para a leitura e analisados na íntegra para identificar uma possível posição favorável do PEF licenciado em atuar no NASF-AB enquanto campo de formação e trabalho da EF.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No total, foram identificados (n=19) documentos (Leis, Portarias e Resoluções), publicados entre 2008 e 2022, sendo referentes ao NASF-AB, Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), Cadastro das equipes de AB no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), Programa de Academia da Saúde, Prática da Equoterapia, Registro de equipes da AB e Saúde Mental, Atenção Especializada, Incentivo financeiro para implementação de ações de atividade física na AB

e Atuação do PEF em contextos hospitalares.

Após a leitura na íntegra, (n=3) Portarias publicadas entre 2008 e 2013 foram incluídas para análise, pois trata-se especificamente sobre a composição da equipe do NASF-AB. As Portarias são: (I) nº 154, de 24 de janeiro de 2008; (II) nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e (III) nº 256, de 11 de março de 2013.

A Portaria (I), cria o Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF (antiga nomenclatura), incluindo o PEF nesta equipe multiprofissional, no entanto, não menciona explicitamente qual formação/habilitação do PEF, deve compor a equipe do NASF (BRASIL, 2008).

A Portaria (II), aprova a PNAB, organiza a AB, e reafirma a inclusão do Profissional/professor de Educação Física na equipe do NASF, sem delimitar a formação/habilitação (BRASIL, 2011).

A Portaria (III), estabelece novas regras para o cadastramento das equipes que farão parte dos NASF no SCNES. No Art. 6º inclui o termo Profissional de Educação Física na Saúde pela Tabela de Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) utilizada no SCNES, sob o registro provisório 2241-E1, sendo estabelecido que o PEF na Saúde, é um profissional de nível superior, graduado em EF em quaisquer das duas modalidades de cursos existentes, a saber: licenciatura e bacharelado em EF (BRASIL, 2013).

Em 2020, houve atualização do código CBO para 2241-40, sendo permanentemente para o PEF na Saúde na CBO, porém não menciona qual a formação/habilitação. Em contrapartida, para atuação do PEF na Saúde em ambientes hospitalares, é estabelecido aqueles com formação em bacharelado e/ou licenciatura/bacharelado (BRASIL, 2020).

Neste sentido, verifica-se que nas duas primeiras Portarias, menciona o PEF, mas não determina qual formação/habilitação deve compor a equipe do NASF-AB. Já na terceira Portaria, designa que o PEF independente da formação/habilitação, pode integrar a equipe do NASF-AB.

Apesar disso, o CONFEF afirma que o PEF licenciado atua exclusivamente no contexto escolar, e o PEF bacharelado pode atuar em outros espaços, inclusive na área da saúde (CONFEF 2020a, CONFEF, 2020b). Todavia, verifica-se que legalmente o PEF licenciado pode atuar em equipes multiprofissionais no campo da saúde (BRASIL, 2013; AGOSTINHO NETO *et al.*, 2021).

Desse modo, para seguir as classificações e atribuições sobre o campo de atuação definidas pelo CONFEF e as atuais DCN, referente qual a formação/habilitação do PEF deve ou não compor o NASF-AB, sendo um espaço da área da saúde, é necessário a revogação da Portaria nº 256, de 11 de março de 2013, que atualmente encontra-se em vigor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PEF licenciado pode atuar no NASF-AB? Pode-se afirmar que até o presente momento baseado na Portaria nº 256/2013, o PEF, independente das formações, pode fazer parte desta equipe. De maneira geral, verifica-se uma “brecha” na legislação, admitindo que existe uma “lacuna” entre o conselho de profissão, formação acadêmica, as DCN e a legislação em delimitar concretamente qual

das formações estará habilitada para atuar na área da saúde.

REFERÊNCIAS

- AGOSTINHO NETO, J. *et al.* Análise dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação em Educação Física na Ótica da Formação para o Campo da Saúde Coletiva. **Saúde em Redes**, v. 7, n. 2, p. 1-14. 2021.
- ANTUNES, A. C. Influência da Resolução 03/87 para o atual processo de preparação profissional em Educação Física. **Revista Digital**. Buenos Aires, n. 138. 2009.
- BRASIL, Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de 2004**. 5 abr. 2004. Disponível em: <https://bit.ly/3Sddbfo>. Acesso em: 31 jan. 2023.
- BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008**. Disponível em: <https://bit.ly/3eLKckr>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011**. 21 out. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/3IeDLCJ>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 256, de 11 de março de 2013**. Disponível em: <https://bit.ly/3dmWXSg>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- BRASIL, Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018**. 17 de dezembro de 2018. Disponível em: <https://bit.ly/3SbLIL5>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- BRASIL, Entidades de fiscalização do exercício das profissões liberais/Conselho Federal de Educação Física. **Resolução nº 391, de 26 de agosto de 2020**. 26 ago. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3jHGX9>. Acesso em: 8 fev. 2023.
- CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **Portaria CONFED nº 278/2020**. 13 de fevereiro de 2020a. Disponível em: <http://bit.ly/3RTeTE4>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **Licenciatura x Bacharelado: Cursos habilitam profissionais para diferentes áreas de atuação**. 2020b. Disponível em: <https://bit.ly/3BIDZU5>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CONFED. **História: Regulamentação da Educação Física no Brasil**. 2023. Disponível em: <http://bit.ly/3lqbct9>. Acesso em: 08 fev. 2023.
- METZNER, A. C.; DRIGO, A. J. A trajetória histórica das leis e diretrizes curriculares nacionais para a área de formação em Educação Física. **Rev. Bras. de Hist. da Educ.**, v. 21, n. 1, p. 1-27. 2020.
- PEREIRA, R. S. *et al.* O impacto das novas diretrizes curriculares nacionais na formação dos professores de Educação Física. **Revista Digital**. Buenos Aires, n. 110. 2007.
- XAVIER, D. A.; KNUTH, A. G. Mapeamento da Educação Física em programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Sul do Brasil. **Rev Bras Ativ Fís & Saúde**, v. 2, n. 6, p. 552-560. 2016.